

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

6. Коваленко, Е.В. Эллиптические структуры как элемент художественного текста: Дисс. канд. филол. наук / Е.В. Коваленко. СПб., 2006. – 211 с.

7. Реунова, О.И. Эллипсис как лингвистическое явление: Монография / О.И. Реунова. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2000. – 230 с.

8. Сковородников, А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка / А.П. Сковородников. – Томск: издво Томского ун-та, 1981. – 256 с.

9. Шендельс, Е. И. Избранные труды: К 90-летию со дня рождения / Е. И. Шендельс ; сост. Л. А. Ноздрина. – М.: МГЛУ, 2006. – 352 с.

OLFAKTOR VOSITALAR TADQIQIGA OID BA'ZI MULOHAZALAR

Burxanova Mashxuraxon Muhammad qizi,

Farg'ona davlat universiteti dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada hid sezgisi, uning kelib chiqishi, aniq, tabiiy va gumanitar fanlar doirasida o'rganilishi haqida so'z boradi. Hid sezgisining tilshunoslikka kirib kelishi, hidga asoslangan xotiraning kognitiv jarayon bilan bog'liqligi badiiy materiallar asosida tahlilga torilgan.

Kalit so'zlar: hid sezgisi, kognitivistika, olfaktor belgilar, noverbal vositalar, kreolizativ struktura, sezgi a'zolari, gnoseologiya, reprezentatsiya, lisoniy vositalar, semiotik tizim.

Annotation. This article talks about the sense of smell, its origin, and its study within the framework of concrete, natural and humanitarian sciences. The introduction of the sense of smell into linguistics, the connection of smell-based memory with the cognitive process was analyzed on the basis of artistic materials.

Key words: sense of smell, cognitive science, olfactory signs, nonverbal means, creolization structure, sensory organs, epistemology, representation, linguistic means, semiotic system.

Hid bilan bog'liq masalalar nafaqat noverbal vositalar tizimiga mansub muammo, balki semiotik belgilar sifatida noverbal tizimning alohida yo'nalishi deya qaraladi. U tilshunoslikning yangi yo'nalishlaridan biri bo'lgan kommunikatsiya nazariyasi sohasiga daxldorligi bilan ajralib turadi. Bu masalalar noverbal sistemaning ichki yo'nalishi sifatida farqlangunga qadar ham o'zaro aloqa-aralashuv jarayonining bir qismi hisoblangan. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, "...insonning hid bilish qobiliyati olamni anglash bilan bog'liq jarayonlardan biridir. Aslida hidga aloqador tushunchalar borliqning ma'lum qismi sifatida mutaxassislarni doimo qiziqtirib kelgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Inson sezgi organlari ichida hid bilish qobiliyati unchalik ahamiyatli deb qaralmagan bo'lsa-da, olamni gnoseologik jihatdan o'zlashtirishda bu sezgi organi eng muhim vazifalarni bajarib kelgan, noverbal muloqot asosini tashkil qilgan. Insonning hid bilish qobiliyati turlicha tasavvurlar manbayi bo'lib xizmat qilgan. Shuning uchun ham hidlar burun orqali qabul qilinib, aql, ong yordamida idrok qilinadi" [2, 2016, – B. 11-12] degan

konsepsiya ilmiy nuqtayi nazardan asoslidir. Bu qoida professor N.Mahmudov tomonidan ham alohida ta'kidlanadi: "Odamzod paydo bo'libdiki, o'zining, o'zi kabilarning va tashqi dunyoning sinoatlarini o'rganish bilan mashg'ul. Azaldan murakkab va muntazam bu bilish jarayonida sezgi, idrok va aql degan quvvatlar harakatda bo'ladi, bu quvvatlarning joni esa tildir. Dunyoni bilishday bu intihosiz jarayonlarda tolmas va tirik qurol bo'lmish til tinimsiz qayralib, mukammallashib, boyib boradi. Shunday ekan, tilni odamdan, uning tug'ma "dardi" bo'lgan bilishdan ajratib o'rganib bo'lmasligi tabiiy. Antroposentrik yondashuvning qonuniy natijalaridan biri sifatida yuzaga kelgan kognitiv tilshunoslikning bosh maqsadi ham ayni shundan, ya'ni tilning bilish jarayonidagi mislsiz o'rnini "til – odam –bilish" uchligida tadqiq etishdan iborat" [3, 2017, – B. 117]. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, mavjud besh sezgi organi borliqdagi narsa, buyum va hodisalar haqidagi ma'lumotlarni onga yuboruvchi asosiy kanal vazifasini bajaradi. M.A.Yepaneshnikova fikriga ko'ra "...hid fenomeni antik davrdan beri odamlarni qiziqtirib kelgan, u davrda hodisaga umumfalsafiy nuqtayi nazardan yondashilgan, XVII asrga qadar hid haqidagi ilmiy tasavvurlar mohiyatida har qanday buyumdan taralayotgan hid, u bilan bog'liq axborotlarning inson miyasiga uzatilishi borasida turlicha fikrlar mavjud bo'lgan. Hidlarni qabul qilish mexanizmlari va uni sezish qobiliyati sistemasi XVIII-XIX asrlardagina tabiiy-ilmiy nazariya sifatida shakllana boshladi" [1, 2011, – B. 10]. Shuning uchun ham olfaktor muammolar dastlab tabiiy fanlar doirasidagina o'rganilganligi ma'lum.

Hid bilish organi borliqdagi narsa va buyumlarning hidi bilan bog'liq ma'lumotlarni qabul qiluvchi yagona kanal hisoblanadi. Barcha sezgi organlari tomonidan insonning markaziy nerv sistemasiga yuboriladigan ma'lumotlar ong orqali idrok qilinadi. Insonlarning hid bilan bog'liq tasavvur va tushunchalari ham ularning o'zaro muloqoti uchun muhim kategoriya sifatida qaralishi lozim. Xabar uzatishda olfaktor vositalarning ulushi foiz jihatidan sezgi organlari tizimida hajman oz bo'lsa-da, kommunikantlar muloqotining samarali bo'lishida muhim o'rin tutadi.

Olfaktor vositalar ham boshqa sezgilar kabi axborot uzatish vazifasini bajaradi. Bu kanal orqali har qanday hid semiotik birlik sifatida onga yuboriladi va assotsiatsiyalanadi, idrok qilish natijasida belgining mohiyati farqlanadi, hidga asoslangan turlicha belgilar ongda o'zaro qiyoslanadi. Masalan, "*O'sha davrda shaharda, biz – hozirgi odamlar uchun tasavvur qilib bo'lmas darajada qo'lansa bo'y bor edi. Ko'chalardan qo'lansa bo'y kelardi, hovlilardan siydik, zinalardan chirigan yog'och va kalamush isi, oshxonalardan esa behuzur qiluvchi ko'mir va qo'y yog'i isi burqsib yotardi; havo kirmagan mehmonxonalardan o'rnab ketgan mog'orlar, yotoqxonalardan kir choyshablar, nam parto'shaklar va tungi tuvaklardan ko'tarilgan o'tkir hidlar anqirdi. Mo'rilardan oltingugurt hidi, teri oshlanadigan joylardan o'tkir ishqor, kushxonalardan qon isi kelardi. Odamlardan ter va yuvilmagan kir ko'ylak isi kelardi; og'izlardan chirigan tishlarning hidi kelardi, qorinlaridan piyoz isi, terilaridan bo'lsa, qarigan chog'larida eskirgan pishloq va achigan qatiq hamda kasallik alomati bo'lgan shishlar hidi kela boshlardi*"(P.Zyuskind, "Ifor", 10-11-b.). Yuqoridagi turli-tuman hidlar olamining

tasavvurdagi qiyosida ularning umumiy hamda xususiy belgilari farqlanadi, natijada ular konseptga aylanadi.

Umuman, olfaktor sistemaga oid tushuncha va ularning ifodasi belgi vazifasini bajaradi. Shu ma'noda tutun hidi yong'in, gul hidi bahor, kabob pishiriladigan ko'radan ko'tarilayotgan tutunning oqarishi go'shtning pishganligi haqida xabar beradi. Bu o'rinda olfaktor vositalarning birlamchi va ikkilamchi nominativ funksiya bajarishi ko'zga tashlanadi. Olfaktor paradigma boshqa ifoda vositalari paradigmasiga qiyoslansa, yana ham aniq tasavvurga ega bo'lish mumkin. Masalan, inson tovush sezgisi kanali yordamida so'zlarni qabul qiladi va onga assotsiatsiya uchun yuboradi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da *yetim-yesir* so'zi berilgan bo'lib, juft so'zning birinchi komponenti "otasi yoki onasi yo'q bola" ma'nosini ifodalagan. Ikkinchi komponentining ongdagi assotsiatsiyasi "eri yo'q ayol, eri o'lgan, ersiz qolgan xotin" [5, 1981, – B. 249] ma'nosi bilan izohlanadi. Inson tovush sezgisi orqali qabul qilgan ma'lumotlarini ongida tasavvur qiladi. Tafakkurda shakllangan g'oya yoki fikrlar jamlanib konseptga aylanadi. Bu konsept *yesir, beva, tul, yolg'iz, boshida eri yo'q, turmushi yo'q* kabi lug'aviy birliklar qatori bilan mukammallashib boradi. Hid bilan bog'liq konseptlar ham shu tarzda shakllanadi. Bu jarayon barcha sezgi organlarida kuzatiladi. Hid sezgisi orqali ham konseptual struktura shakllanadi. Natijada inson tafakkurida olfaktor sistemaga oid konseptual struktura, konseptlar paydo bo'ladi. Shuning uchun ham olfaktorlik fenomeni olam konseptual strukturasi bir qismi sifatida kommunikasiyaning noverbal tizimiga aloqadordir. Borliqdagi hidlar inson ongida tasavvur qilingach, turlarga ajratiladi, ayni paytda ongdagi bu omillar lisoniy vositalar yordamida reprezentatsiyalanadi. Ularning har biriga nom beriladi, yoqimli va yoqimsiz hid nomlari ongda yana qayta konseptga aylanadi. Hid fenomeni noverbal vositalar tizimiga oid kategoriya sanaladi. Hid bilan bog'liq tushunchalar ifodasi olfaktor vositalar deb yuritiladi. Olfaktor sistemaga oid tushunchalar yig'indisi hidga doir konseptlar hisoblanadi. Demak, olfaktor vositalar sistemasiga oid tushunchalar dastlab konseptual struktura, keyin lisoniy ifoda shakliga ega bo'ladi. Lisoniy ifoda shakli leksik, sintaktik yoki kontekstual birliklardan tashkil topadi.

Olfaktor sistemaga oid tushunchalar soha, fan sifatida shakllangunga qadar ham mavjud bo'lgan hodisalar sifatida baholanishi kerak. Reallikdagi obyekt u haqidagi tushuncha va bilimlardan ajratib olish zarur. Jumladan, qadimgi misrliklar "...tananing har bir qismi hid manbasi sanalishini aniq hisob-kitob qilganlar" [2, 2016, – B. 11]. Kishining hid bilish sezgisi tana a'zosining xossasi, imkoniyatidir. Shu bilan birga, tananing yaxlit va ayrim qismlari hid tarqatuvchi manba hisoblanadi. Inson ongli mavjudot sifatida o'zi va atrofidagi narsa-buyum, hayvon va jonivorlarga tegishli hidlarni idrok qiladi, farqlaydi va ularga o'z munosabatini bildiradi. Hid bilan bog'liq assotsiatsiyalar odam turmush tarzining bir qismi bo'lib, "...kishilar yoqimli hidlardan turli ijtimoiy maqsadlarda foydalanganlar: xonadonlar, bayram va namoyishlar uchun maxsus atirlar tayyorlashgan. Qadimgi Rimda ayollar bir xil xushbo'y o'simliklardan olinadigan kuchli hid – nardlardan an'anaviy tarzda shaxsiy ehtiyojlarini qondirib kelgan" [2, 2016, – B. 11]lar. Shu asosda olfaktor sistemaga oid tushunchalar kishilar o'rtasidagi kundalik muloqotning bir qismi sifatida e'tirof etib

kelingan. Insoniyat qadimgi davrlarda ham turli-tuman hidlarni mazkur sezgi yordamida jiddiy farqlagan. Odamlar borliqni sezgi organlari orqali qabul qilganlar, bu jarayonda ularning hid, is bilish qobiliyatlari muhim o‘rin tutgan. Ular atrofdagi yoqimli hidlardan lazzatlanganlar, yoqimsiz hidlar esa aksincha, salbiy taassurotlarni uyg‘otgan. Ular oziq-ovqat, meva-cheva, narsa-buyum bilan bog‘liq xushbo‘y hidlarni farqlaganlar. Hid bilan bog‘liq tasavvurlarini kengaytirganlar. Taomlarga xos mazani hid sezgisi orqali ham ilg‘ay olganlar. Taomlar iste‘molida ta‘m sezgisiga nisbatan hid sezgisi ustuvorlik qilgan. Bu fikrlarni tatar tilshunosi A.Mansurova izlanishlarida ham kuzatish mumkin. Uning tadqiqotida “...hid sezish organlari ta‘m bilish organlariga nisbatan sezgirroq ekanligi haqida fikrlar bildiriladi. Oziq-ovqat mahsulotlari hidlari borasida ham hid sezgilariga xos parametrlar yetakchilik qiladi” [2, 2016, – B. 12], deb ta‘kidlaydi. Insonlar mana shu qobiliyatlari orqali tevarakatrofdagi narsa-buyum, hodisa kabi borliq elementlariga taalluqli bo‘lgan hid komponentlari yordamida o‘z tasavvurlarini shakllantirganlar. Hidlar kommunikatsiyaning yordamchi vositasi sifatida odamlarning bir-birlari bilan o‘zaro munosabatlarida ham ahamiyatlidir.

Jamiyat a‘zolari orasida hid bilan bog‘liq tushunchalar, qarashlar shakllana boshlagan. Inson hayoti bilan bog‘liq turli “...diniy marosimlar, tibbiyot, kulinariya hamda parfyumeriya kabi jabhalarda hid muhim o‘rin tutgan, undan foydalanib kelingan. Bugun ham hidlar o‘zining sotsial, estetik, ilmiy va amaliy qimmatini yo‘qotganicha yo‘q. Ular kishilarning kayfiyatini ko‘tarishga, ish qobiliyatini oshirishga, his-tuyg‘ulariga ta‘sir qilishga, tinchlantirishga, har xil havf-xatarlardan ogoh qilishga, turli xotiralar bilan bog‘liq emosiyalarni tiklashga” [4] xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar

1. Епанешникова М.А. Феномен запаха в культуре: особенности функционирования в сакральной и профанной сферах. Автореф. дисс. ... канд. культ. наук. – Екатеринбург, 2011. – С.10.

2. Мансурова А.Х. Репрезентация ольфакторного пространство в английском и татарском языках. Дисс. ... канд. филол. наук. – Казан, 2016. – С.11-12.

3. Махмудов Н. Тил ва илмий идрок.//Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2017. – Б.117.

4. Трофимова Н.А., Осипова В.В. Ольфакторность как предмет исследования// Мурожаат санаси: 05.01.2022.

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II жилдлик. I жилд. – Москва: Рус тили, 1981. – Б.249.